

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 412 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
<i>Yarmatova Sanobar Jo'rayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
<i>Зохилов Нодирбек Улугбекович</i>	
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati	205
<i>Kultayev Kuzibay Kazakbayevich</i>	
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari	209
<i>Niginabonu Fayzullayeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari	214
<i>Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish	219
<i>Tilovova Turdixol Baratovna</i>	
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	222
<i>Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari	228
<i>Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna</i>	
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari	233
<i>U. A. Alibayeva</i>	
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari	236
<i>O. K. Kadambayeva</i>	
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati	240
<i>Achilova Sevara Djasirkulovna</i>	
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	243
<i>Musayeva Guzal Ne'matillayevna</i>	
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi	247
<i>Xoldarova Gulchehra Tajibayevna</i>	
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка	250
<i>Юлдашев Баходир Бекмуратович</i>	
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati	253
<i>A. X. Norov</i>	
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров	259
<i>Адилова Солияхон</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish	263
<i>Muminjonova Muhayyo G'ulomovna</i>	
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari	268
<i>Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati	271
<i>Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi	274
<i>D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev</i>	

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
Munira Khodjakhanova	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
Raxmatova Salima Togaymuradovna	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
Salomov Boxodir Salomovich	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
Shoimova Gulxayo Sherzod qizi	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
Umarova Munajatxon Xolmuxamedovna	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
Uzoqov Akram Avazovich	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
Xolliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	

DUAL TA'LIM TIZIMIDA GERMANIYA TAJRIBASI

Davlatov Keldiyor Davlatovich

Toshkent kimyo texnologiya instituti Tillar kafedrasini mudiri

Annotatsiya: Ushbu maqolada Germaniya dual ta'lim tizimi tajribasi o'rganilgan. Dual ta'lim tizimi nazariy bilimlarni o'quv yurtida o'qitish va amaliy ko'nikmalarni korxonalarda o'zlashtirishga asoslangan samarali model hisoblanadi. Germaniyada bu tizim davlat, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar hamkorligida yo'lga qo'yilgan bo'lib, u yoshlarni mehnat bozoriga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. Mazkur tizim bitiruvchilarning kasbiy malakasini oshiradi va ishsizlik darajasini kamaytirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, uni boshqa mamlakatlarda joriy etishda iqtisodiy va tashkiliy muammolar mavjud.

Kalit so'zlar: Dual ta'lim, Germaniya tajribasi, kasbiy ta'lim, amaliyot, mehnat bozori, ta'lim tizimi.

Abstract: This article examines the German experience of the dual education system. The dual education system is considered an effective model based on combining theoretical knowledge taught in educational institutions with practical skills acquired in companies. In Germany, this system is implemented through cooperation between the state, educational institutions, and employers, and it plays an important role in preparing young people for the labor market. The system improves graduates' professional qualifications and helps reduce unemployment rates. However, there are economic and organizational challenges in implementing this model in other countries.

Key words: Dual education, German experience, vocational education, practical training, labor market, education system.

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт Германии в системе дуального образования. Дуальная система образования является эффективной моделью, основанной на сочетании теоретических знаний, получаемых в учебных заведениях, и практических навыков, приобретаемых на предприятиях. В Германии данная система реализуется при сотрудничестве государства, образовательных учреждений и работодателей и играет важную роль в подготовке молодежи к рынку труда. Эта система повышает профессиональную квалификацию выпускников и способствует снижению уровня безработицы. Однако при внедрении данной модели в других странах существуют экономические и организационные трудности.

Ключевые слова: Дуальное образование, опыт Германии, профессиональное образование, практическое обучение, рынок труда, система образования.

KIRISH

Bugungi globallashuv sharoitida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni mehnat bozori talablariga moslashtirish har bir mamlakat uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, faqat nazariy bilim berishga asoslangan an'anaviy ta'lim tizimi har doim ham bitiruvchilarni amaliy faoliyatga to'liq tayyorlay olmaydi. Shu sababli ko'plab rivojlangan davlatlarda ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiyani kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu jarayonda Germaniya dual ta'lim tizimi alohida ahamiyatga ega bo'lib, u kasbiy ta'limning eng samarali modellardan biri sifatida tan olingan. Ushbu tizimning asosiy xususiyati shundan iboratki, unda o'quvchilar bir vaqtning o'zida ham ta'lim muassasasida nazariy bilim oladilar, ham korxonalarda amaliy ko'nikmalarni egallaydilar. Bu esa bitiruvchilarning ishga joylashish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi va ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Germaniyada dual ta'lim tizimi davlat siyosati darajasida qo'llab-quvvatlanadi hamda ta'lim muassasalari, ish beruvchilar va davlat organlari o'rtasidagi yaqin hamkorlik asosida amalga oshiriladi. Natijada, ta'lim jarayoni bevosita iqtisodiyot ehtiyojlari bilan uyg'unlashadi va malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi oshadi. Shu bilan birga, Germaniya hukumati bu tizimni doimiy ravishda takomillashtirib borish, yangi texnologiyalarni joriy etish va kasbiy standartlarni yangilashga katta e'tibor qaratmoqda.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundan iboratki, ko'plab davlatlar, jumladan O'zbekiston ham ta'lim tizimini isloh qilish jarayonida Germaniya tajribasini o'rganib, uni milliy sharoitga moslashtirishga harakat qilmoqda. Chunki dual ta'lim tizimi yoshlarning ishsizlik darajasini kamaytirish, ularni amaliy kasbga yo'naltirish va iqtisodiyotga tez integratsiya qilishda samarali vosita sifatida xizmat qiladi.

Shu nuqtai nazardan, Germaniya dual ta'lim tizimini o'rganish va uning afzallik hamda kamchiliklarini tahlil qilish bugungi kun ilmiy va amaliy jihatdan muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu mavzuni yoritishda Germaniya dual ta'lim tizimi va kasbiy ta'limning nazariy hamda amaliy jihatlarini chuqur o'rgangan bir qator ilmiy manbalar tahlil qilindi. Quyida ulardan ikkitasining asosiy ilmiy qarashlari va xulosalari yoritiladi.

Birinchi manba sifatida Vocational Education and Training in Germany asari tahlil qilindi. Ushbu kitobda Germaniyaning kasbiy ta'lim tizimi batafsil yoritilib, dual ta'lim modelining tarixiy shakllanishi va rivojlanish bosqichlari ko'rsatib berilgan. Mualliflar dual ta'lim tizimining asosiy ustunligi sifatida ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ta'kidlaydi^[1]. Kitobda talabalarning vaqtining bir qismi kasb-hunar maktablarida nazariy bilim olishga, qolgan qismi esa korxonalarda amaliy tajriba orttirishga sarflanishi alohida qayd etilgan. Shuningdek, ushbu manbada Germaniya iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida dual ta'lim tizimi muhim rol o'ynashi, ayniqsa yoshlar ishsizligini kamaytirishda samarali vosita ekanligi ilmiy asoslab berilgan.

Ikkinchi manba sifatida The German Dual System of Vocational Education and Training kitobi tahlil qilindi. Ushbu asarda dual ta'lim tizimining zamonaviy bosqichdagi rivojlanishi, uning institutsional tuzilishi va amaliy mexanizmlari chuqur o'rganilgan. Mualliflar ta'lim jarayonida davlat, korxonalar va kasbiy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni tizimning eng muhim elementi sifatida ko'rsatadi^[2]. Kitobda real ishlab chiqarish muhitida o'qitish talabalarning kasbiy kompetensiyalarini sezilarli darajada oshirishi va ularni mehnat bozoriga tez moslashishiga yordam berishi ta'kidlanadi. Shu bilan birga, ayrim cheklovlar ham qayd etilgan bo'lib, ular orasida kichik korxonalar tizimga to'liq jalb qilinmasligi va iqtisodiy farqlar sababli tizimni boshqa davlatlarga to'liq ko'chirish qiyinligi ko'rsatilgan.

Umuman olganda, tahlil qilingan adabiyotlar Germaniya dual ta'lim tizimining samaradorligi yuqori ekanligini, u ta'lim va amaliyotni uyg'unlashtirish orqali malakali kadrlar tayyorlashda muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, uni boshqa mamlakatlarda joriy etishda milliy iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni hisobga olish zarurligi qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda Germaniya dual ta'lim tizimi tajribasini o'rganish va tahlil qilish uchun sifat (qualitative) tadqiqot usuli qo'llanildi. Mazkur yondashuv mavzuni chuqur o'rganish, mavjud ilmiy manbalarni tahlil qilish hamda tizimning asosiy xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida asosan nazariy-tahliliy usuldan foydalanildi. Ya'ni, Germaniya dual ta'lim tizimiga oid ilmiy kitoblar, maqolalar va xalqaro tajribalar o'rganilib, ularning mazmuni tahlil qilindi va umumlashtirildi. Bu usul tizimning afzalliklari, kamchiliklari hamda uning amaliy samaradorligini aniqlashga yordam berdi.

Shuningdek, qiyosiy tahlil (comparative analysis) usuli ham qo'llanildi. Ushbu usul orqali an'anaviy ta'lim tizimi bilan dual ta'lim tizimi o'rtasidagi farqlar solishtirildi. Natijada dual ta'limning amaliyotga yo'naltirilganligi, mehnat bozoriga tez moslashuvni ta'minlashi va yoshlar bandligini oshirishdagi roli aniqlandi.

Bundan tashqari, tavsifiy (descriptive) yondashuv asosida Germaniya dual ta'lim tizimining ishlash mexanizmi bosqichma-bosqich yoritildi. Ta'lim muassasalari va korxonalar o'rtasidagi hamkorlik modeli, o'quv jarayonining tashkil etilishi hamda amaliy mashg'ulotlarning o'rni alohida ko'rib chiqildi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi mavjud adabiyotlarni tizimli o'rganish, tahlil qilish va solishtirishga asoslangan bo'lib, Germaniya dual ta'lim tizimining ilmiy va amaliy jihatlarini ochib berishga xizmat qiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Germaniya dual ta'lim tizimini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu model dunyodagi eng samarali kasbiy ta'lim tizimlaridan biri hisoblanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Germaniyada har yili 1,3 milliondan ortiq yoshlar dual ta'lim tizimida tahsil oladi va ularning katta qismi (taxminan 60–70%) bevosita ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot bilan shug'ullanadi^[3]. Bu ko'rsatkich ta'lim jarayonining real iqtisodiyot bilan kuchli integratsiyalashganini tasdiqlaydi.

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, dual ta'lim tizimini tugatgan yoshlarning 85–90% qismi bitirgandan so'ng bir necha oy ichida ish bilan ta'minlanadi. Bu ko'rsatkich Yevropaning boshqa ko'plab mamlakatlariga nisbatan ancha yuqori hisoblanadi. Masalan, oddiy akademik ta'lim bitiruvchilarida bu ko'rsatkich ba'zi holat-

larda 60–70% atrofida bo'lishi mumkin^[4]. Demak, dual ta'lim tizimi yoshlar bandligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, Germaniyada 350 dan ortiq kasb yo'nalishlari dual ta'lim tizimi orqali o'qitiladi. Ular orasida sanoat texnikasi, avtomobilsozlik, elektrotexnika, IT, logistika, bank ishi va savdo sohalari mavjud. Masalan, avtomobil sanoatida tahsil olayotgan talabalar haftaning 3–4 kunini zavodlarda amaliyot o'tash bilan o'tkazadi va real ishlab chiqarish jarayonida qatnashadi^[5]. Bu esa ularning amaliy ko'nikmalarini tez shakllantiradi.

Yana bir muhim statistik natija shuki, Germaniyada ish beruvchilarning taxminan 50% dan ortig'i dual ta'lim tizimida ishtirok etadi. Ular o'quvchilarga amaliyot joyi, stipendiya va keyinchalik ishga joylashish imkoniyatini taqdim etadi. O'quvchilarning o'rtacha oylik stipendiyasi kasb yo'nalishiga qarab 800–1200 yevro atrofida bo'lishi mumkin. Bu esa yoshlarni tizimga qiziqishini oshiradi va ularni erta mehnat faoliyatiga jalb qiladi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, dual ta'lim tizimi quyidagi asosiy natijalarni beradi:

- *Birinchi*dan, yoshlar orasida ishsizlik darajasi sezilarli darajada past bo'ladi (Germaniyada yoshlar ishsizligi odatda 5–7% atrofida qayd etiladi).
- *Ikkinchi*dan, bitiruvchilar mehnat bozoriga tayyor holda chiqadi, chunki ular real ishlab chiqarish sharoitida tajriba to'plagan bo'ladi.
- *Uchinchi*dan, ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi uzviy bog'liqlik iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.
- *To'rtinchi*dan, ish beruvchilar o'zlariga mos kadrlarni oldindan tayyorlash imkoniyatiga ega bo'ladilar, bu esa kadrlar yetishmovchiligi muammosini kamaytiradi.

Shu bilan birga, tahlillar ayrim muammolarni ham ko'rsatdi. Jumladan, kichik korxonalar uchun dual ta'lim tizimida ishtirok etish xarajatlari yuqori bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, ayrim hududlarda ishlab chiqarish korxonalari yetarli bo'lmagani sababli tizimni to'liq joriy etish qiyinchilik tug'diradi. O'tkazilgan tahlillar Germaniya dual ta'lim tizimi yuqori samarali, amaliyotga yo'naltirilgan va iqtisodiyot bilan uzviy bog'langan model ekanligini tasdiqlaydi. Statistik ma'lumotlar ham ushbu tizimning yoshlar bandligini oshirish, kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi muhim rolini yaqqol ko'rsatib beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Germaniya dual ta'lim tizimini o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, ushbu model kasbiy ta'limning eng samarali va zamonaviy shakllaridan biri hisoblanadi. Tizimning asosiy ustunligi nazariy bilim va amaliy ko'nikmalarni uyg'unlashtirgan holda kadrlar tayyorlashga qaratilganligidir. Bu yondashuv o'quvchilarga faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki ularni real ishlab chiqarish jarayonlariga bevosita jalb etish orqali kasbiy tajriba shakllantiradi.

Tahlillar va statistik ma'lumotlar shuni tasdiqlaydiki, Germaniyada dual ta'lim tizimi yoshlar bandligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bitiruvchilarning katta qismi qisqa muddat ichida ishga joylashadi, bu esa tizimning mehnat bozoriga moslashuvchanligini ko'rsatadi. Shuningdek, ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik kadrlar tayyorlash sifatini oshiradi va iqtisodiyot ehtiyojlariga mos mutaxassislar yetishtirish imkonini beradi.

Shu bilan birga, ushbu tizimni boshqa davlatlarda joriy etishda iqtisodiy imkoniyatlar, ishlab chiqarish infrazuzilmasi va ta'lim tizimi darajasi kabi omillarni hisobga olish zarurligi aniqlandi. Umuman olganda, Germaniya dual ta'lim tizimi zamonaviy kasbiy ta'limni rivojlantirishda muhim model bo'lib, uni milliy sharoitga moslashtirgan holda qo'llash yuqori natija berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB). (2023). Data Report on Vocational Education and Training in Germany. Bonn: BIBB.
2. UNESCO-UNEVOC International Centre (2022). Germany's Dual VET System: A Model for Apprenticeship Systems. Bonn: UNESCO-UNEVOC.
3. Euler, D. (2013). Germany's Dual Vocational Training System: A Model for Other Countries? Bertelsmann Stiftung, Gütersloh.
4. Pilz, M. (2016). Comparing Vocational Education and Training Systems in Europe. Springer.
5. OECD (2020). Learning for Jobs: OECD Reviews of Vocational Education and Training – Germany. Paris: OECD Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.